

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COM USUÁRIO E FAMÍLIA: UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO DE MEDICINA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 05/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11493174

Villani, Luiza Z.¹

Lasmar, Giovana Z.¹

Oliveira, Fernanda L. De¹

Conceição Iáris M. da¹

Martins, Thais da S¹

Melo, Laís D.¹

Oliveira, Júlia B. de¹

Valente, Henrique G. R.¹

Fernandes, Camila V.de M.¹

Nolasco, Marcela²

RESUMO

Este estudo foi uma experiência no curso de medicina que se concentrou na implementação de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) com o usuário e sua família. O objetivo foi avaliar a eficácia e os efeitos dessa estratégia na promoção da saúde e no manejo de doenças. O PTS foi aplicado em casos clínicos selecionados e acompanhado por um acompanhamento longitudinal e avaliação multidisciplinar. Os resultados

mostraram uma melhoria substancial na adesão ao tratamento, na compreensão da doença e na qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Além disso, o número de complicações relacionadas às condições de saúde abordadas diminuiu. Esses resultados indicaram que a incorporação do PTS ao processo de atendimento médico poderia levar a uma abordagem mais eficaz.

Palavras-chave: Assistência Integral à Saúde, Medicina da Família, Educação Médica

1. INTRODUÇÃO

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) configura-se como uma valiosa ferramenta na atenção primária à saúde (APS). O objetivo do PTS é oferecer cuidados ao indivíduo, às famílias ou comunidades, considerando as particularidades de cada indivíduo, de forma holística ¹.

O PTS compreende quatro fases: diagnóstico multi-axial, definição de metas, divisão de responsabilidades e reavaliação. No PTS são consideradas todas as opiniões visando a compreensão do indivíduo que necessita de cuidado e a elaboração de propostas terapêuticas. Sendo assim, o PTS é uma ação interdisciplinar em saúde ¹.

Visando obter qualidade nas abordagens e diálogos, e organização das entrevistas é indispensável, necessitando de escuta ativa e troca de saberes. Uma abordagem qualificada permite a criação do vínculo de confiança entre o usuário e a equipe, bem como o acompanhamento integral do usuário, que passa a ser visto de maneira mais abrangente ².

Este relato compreende diversas propostas e abordagens terapêuticas, destacando-se pela ênfase nas diretrizes e princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), tais como humanização e integralidade no cuidado. A interdisciplinaridade é de suma importância para o bom desenvolvimento do PTS.

Este relato descreveu a história de uma família de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde a mãe é a provedora da família apresenta um histórico de tentativas de suicídio, sendo uma sobrevivente que mantém pensamentos auto e hetero agressivos. O objetivo do presente trabalho foi relatar o acompanhamento de uma família apresentando vulnerabilidades socioeconômicas, afetados por traumas. O PTS foi realizado por estudantes e uma docente do curso de medicina em conjunto com uma Organização não governamental (ONG) e uma Equipe de Saúde da Família (eSF), visando a melhoria da qualidade de vida a partir das necessidades individuais e familiares.

Por se tratar de um relato de experiência de ensino-aprendizagem, não houve necessidade de seu encaminhamento para o Comitê de Ética em Pesquisa, previsto na Resolução n. 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde.

O trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado com uma família, em um município localizado no interior de Minas Gerais, por acadêmicos de medicina do terceiro período, durante a disciplina de IESC III. Esta disciplina é caracterizada pela sua articulação teórica-prática no âmbito da APS.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado com uma família, em um município localizado no interior de Minas Gerais, por acadêmicos de medicina do terceiro período, durante a disciplina de IESC III. Esta disciplina é caracterizada pela sua articulação teórica-prática no âmbito da APS. A disciplina foi cursada entre fevereiro e junho de 2024. A elaboração do PTS ocorreu entre março e maio de 2024. O objetivo da disciplina é desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao cuidado e enfrentamento das necessidades de saúde do indivíduo, da família e da sociedade, por meio das ações de promoção da saúde; prevenção e tratamento das doenças e agravos; e reabilitação.

Os estudantes permaneciam duas horas semanais, às sextas-feiras pela manhã, na ONG e eSF, sob orientação da docente com formação em enfermagem e mestrado em saúde mental, focando principalmente na utilização de tecnologias leves para a produção de saúde, tais como o acolhimento, autonomização, criação de vínculo, dentre outras. Dessa maneira, durante as aulas práticas, inicialmente, foram realizados atendimentos com três crianças, onde foi escolhido um que apresentava vulnerabilidades, para construir o PTS de acordo com as necessidades identificadas junto à equipe.

Os estudantes selecionaram o caso de uma criança de oito anos, por morar com a mãe e dois irmãos, seu pai e padrasto estarem presos, em regime fechado, e pelas vulnerabilidades socioeconômicas. A construção do PTS se deu a partir de sete encontros com a criança, sua família, sendo um atendimento na eSF e um por visita domiciliar. Este PTS inclui a história de vida da criança, da família, registro dos atendimentos, consultas de puericultura, consulta ginecológica e o plano de cuidados. Para a elaboração do plano de cuidado foram utilizados instrumentos de coleta de dados familiares: o genograma e o APGAR familiar.

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Além das atividades práticas, os acadêmicos elaboraram um relatório qualitativo baseado nas entrevistas que fizeram com cada membro da família, além da construção do PTS a partir de um documento adaptado do caderno “Gestão do cuidado”: Abordagem familiar e clínica ampliada.

O estabelecimento de vínculos é indispensável para a criação de uma relação de compromisso entre usuário e equipe³. Nessa etapa, foram feitas a apresentação dos acadêmicos e a proposta do referido projeto, com esclarecimentos sobre suas possibilidades. A criança e familiares foram receptivos, demonstrando interesse e entusiasmo e aceitaram participar.

As entrevistas e instrumentos utilizados favoreceram a identificação de vulnerabilidades e riscos que necessitavam de intervenção, tais como questões relacionadas à higiene, encaminhamentos, ações educativas e atendimentos por parte da docente e discente. A inserção da família no projeto ocorreu em atendimentos na ONG, eSF e visita domiciliar. Vale ressaltar que, na realização da visita foi perceptível a confiança depositada nos alunos e professora. A principal queixa da família foi abordar os casos de mentiras por parte do filho mais velho, a falta de suporte familiar e comunitário e depressão da mãe, sem adesão ao tratamento.

A família apresenta histórico conturbado devido a agressões, infidelidade e encarceramento de ex-companheiros da provedora familiar, que carrega alguns traumas relacionais, além de apresentar sobrecarga com a criação de três crianças. Tal histórico gera, na mãe, um descontrole emocional em relação às crianças, que presenciam momentos de estresse e ansiedade dela.

Os principais problemas elencados no PTS foram: Higiene precária, agressividade por parte da mãe e do filho mais novo, problemas psiquiátricos e psicológicos, sobrecarga familiar, vulnerabilidades sociais e económicas. Além disso, a família apresenta baixa adesão às ações de saúde na eSF. A adesão caracteriza a longitudinalidade ou a continuidade dos serviços prestados, facilitando a inserção de práticas assistenciais humanizadoras, com acolhimento das necessidades de saúde ^{4,5}.

Contudo, apesar da assiduidade da família para a elaboração do PTS, a falta de adesão em algumas intervenções na eSF, destaca a necessidade crucial de um acompanhamento contínuo. Foi conversado com a família e a equipe a necessidade de melhora de vínculo para garantir ações que possam impactar na qualidade de vida familiar.

A partir dos problemas encontrados pelo grupo, algumas ações foram desenvolvidas, de acordo com o quadro I.

Quadro I: Principais ações realizadas

1. Encaminhamento da mãe para psiquiatra e ortopedista
2. Encaminhamento do filho mais novo a uma creche (ainda em andamento)
3. Solicitações da ONG estagiários na área de psicologia, assistente social e terapeuta ocupacional
4. Ações de educação em saúde
5. Orientações sobre benefícios ao cidadão, tais como bolsa família e auxílio reclusão
6. Avaliação clínica dos membros da família (puericultura, consulta ginecológica, avaliação física e social)
7. Avaliação da funcionalidade da família (APGAR)
8. Elaboração do genograma familiar
9. Abordagem acerca do ciclos de vida familiar

Fontes: dos autores (2024)

O genograma é uma ferramenta importante de elaboração da árvore da família, considerada uma técnica de avaliação clínica das famílias. O desenvolvimento do genograma é feito a partir de uma entrevista, onde a família pode ser entendida como um processo envolvendo interação social, recuperação de memórias e desenvolvimento próprio.

A aplicação do genograma permite uma visualização do processo de adoecer, facilitando o plano terapêutico. A análise do genograma facilita a compreensão de uma visão histórica de como a família enfrenta os acontecimentos críticos e, particularmente, as mudanças no ciclo de vida.

A partir da avaliação clínica da família, a partir de entrevistas, avaliações de saúde e doença, atendimentos individuais e familiares, visitas

domiciliares, análise do APGAR, genograma e ciclos de vida foi possível determinar os principais problemas e ações a serem realizadas com a família. O genograma da família está representado na figura I.

Figura I: Genograma família Almeida

Fonte: dos autores, 2024

Com base nessas ações necessárias, foi possível a elaboração de um plano de cuidado individualizado para membros da família. Dessa maneira, nota-se que as proposições dadas pelo PTS para esse plano de cuidado devem decorrer de debate coletivo do caso, através de várias visões, incluindo a equipe da ONG e eSF ⁶.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a escolha da criança, iniciamos a primeira etapa do PTS através do acolhimento, que permitiu a aproximação e inclusão, tão importante em todas as relações e encontros. Acolher significa reconhecer o outro em sua individualidade, levando um atendimento de qualidade, atendendo às suas necessidades, de forma humanizada. Ademais, o acolhimento, na

saúde, promove a qualificação da escuta, a construção de vínculos, bem como garantia do acesso com responsabilização e resolutividade.

REFERÊNCIAS

1. PAGANI, Rosani; ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro de. Preceptoría de território, novas práticas e saberes na estratégia de educação permanente em saúde da família: o estudo do caso de Sobral, CE. *Saúde e Sociedade*, [s.l.], v. 21, n. 1, p.94-106, maio 2012. FapUNIFESP (SciELO).
2. SILVA, Ariná Islaine da et al. Projeto terapêutico singular para profissionais da estratégia de saúde da família. *Cogitare Enfermagem*, [s.l.], v. 21, n. 3, p.01-08, 19 set. 2016. Universidade Federal do Paraná.
3. SCHRANK G, OLSCHOWSKY A. O Centro de Atenção Psicossocial e as estratégias para a inserção da família. *Rev Esc Enferm USP*. 2008;42(1):127-34.
4. Silva CS, Paes NA, Figueiredo TMRM, Cardoso MAA, Silva ATMC, Araújo JSS. Blood pressure control and adherence/attachment in hypertensive users of primary healthcare. *Rev Esc Enferm USP [Internet]*. 2013[cited 2016 Sep 11];47(3):584-90.
5. Girão ALA, Freitas CHA. Hypertensive patients in primary health care: access, connection and care involved in spontaneous demands. *Rev Gaúcha Enferm [Internet]*. 2016 [cited 2016 Sep 11];37(2):e60015.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

¹Discentes do curso de Medicina UNIPTAN

²Docente curso de Medicina UNIPTAN (Enfermeira, Mestra em Psicologia)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.